

Los beneficios de un sistema silvopastoril de ovejas y los apoyos disponibles en Irlanda

www.af4eu.eu

Ovejas pastando en una explotación agroforestal recientemente establecida.

References
 Department of Agriculture, Food & the Marine (2024). Afforestation Scheme 2023- 2027 Document. Available at <https://www.teagasc.ie/media/website/crops/forestry/grants/Afforestation-Scheme-2023-2027-04-2024.pdf>
 McAdam, J., Sibbald, A. R., Teklehaimanot, Z., & Eason, W. R. (2007). Developing silvopastoral systems and their effects on diversity of flora and fauna. *Agroforestry Systems*, 70(1), 81–89. <https://doi.org/10.1007/s10457-007-9034-2>
 McAdam, J., Ian Short, I., and Hoppé, G. (2005) Opportunities for Silvopastoral Systems in Ireland. *Small-scale Forestry and Rural Development: The Intersection of Ecosystems, Economics and Society*, coford.ie

Las ovejas se adaptan bien a la agrosilvicultura en Irlanda, utilizando pasto denso y crecimiento del sotobosque mientras se benefician de la sombra y el refugio de los árboles. Especies como el aliso y el sauce brindan protección contra la lluvia, mientras que las ovejas mejoran la fertilidad del suelo al reciclar los nutrientes y controlar las plantas adventicias como helechos y aulagas, lo que reduce el uso de herbicidas. El silvopastoreo puede contribuir a facilitar la restauración de la cubierta arbórea en las tierras altas mientras se mantiene el pastoreo, se reduce el estrés del ganado, se mejora la productividad y se mejora la retención de agua para evitar inundaciones si se utilizan protectores adecuados. Las ovejas criadas mediante silvopastoreo apoyan la producción de carne y lana, impulsando la biodiversidad y el secuestro de carbono al tiempo que cumplen con las protecciones ambientales. Las ovejas que pastan en tierras silvopastoriles son adaptables, con una protección rentable de los árboles que permite diseños flexibles. Los árboles pueden ayudar a mejorar la supervivencia de los corderos, mejorar el crecimiento y extender el pastoreo hasta 17 semanas, lo que reduce los costes de alimentación en invierno. Los grupos densos de árboles o las bandas de contorno funcionan bien, particularmente en las zonas ribereñas donde mejoran la calidad del agua. El manejo adecuado es clave, ya que establecer pastos en plantaciones de árboles jóvenes puede dañar los árboles. El pastoreo rotacional es esencial, y algunos árboles pueden necesitar protección a largo plazo, con protectores de malla bioplástica respetuosos con el medio ambiente que demuestran ser efectivos, como se ve en Loughgall, Co. Armagh. El silvopastoreo proporciona madera, forraje y recursos agrícolas. Los árboles podados producen madera de alto valor, mientras que el sauce recortado y el avellano pueden representar hasta el 40% de la dieta de una oveja. La madera duradera de alerce, roble y castaño también reduce los costes de cercado. La madera cortada también se puede usar como mantillo o ropa de cama, mientras que el pastoreo en huertos mejora la fertilidad del suelo y reduce los costes de desbroce, siendo ideal la oveja Shropshire. El silvopastoreo estabiliza el suelo, reduce la erosión y mejora la retención de agua. El Esquema Agroforestal de Irlanda (FT8) requiere un mínimo de 400 árboles por hectárea en más de 0.5 hectáreas. Las subvenciones incluyen 8.555 euros por hectárea para el establecimiento y 975 euros por hectárea anualmente durante 10 años. Las tierras agroforestales que cumplen los requisitos siguen siendo elegibles para el Apoyo Básico a la Renta para la Sostenibilidad (IBRS), lo que garantiza los pagos del primer pilar de la PAC y mejora la sostenibilidad de las explotaciones.

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.

John Casey
 Agrícola y Alimentario, Irlanda
 Teagasc – la Autoridad de Desarrollo